

ENTWICKLUNG DER SCHREIBFÄHIGKEITEN BEI STUDENTEN, DIE EINE FREMDSPRACHE ERLERNEN

Axmedova Dildora Jo'raxon qizi

dildora_juraxonovna@mail.ru

Staatliches Pädagogisches Institut Termes

Annatation : In den Entwicklungsländern ist die Nachfrage nach dem Erlernen einer Fremdsprache hoch, daher trägt ein gutes Niveau an Fremdsprachenkenntnissen zur Wettbewerbsfähigkeit und beruflichen Mobilität des zukünftigen Spezialisten eines fremden Landes bei. Durch das Erlernen einer Fremdsprache müssen zukünftige Fachkräfte nicht nur kommunikative, sondern auch allgemeine kulturelle und berufliche Kompetenzen erwerben. Diese Kompetenzen werden als Kernkompetenzen bezeichnet.

Schlüsselwörter: Bildungsfach, Bildungsparadigma, kompetentes Lesen, Persönlichkeitsbildung, globale Pädagogik, Kompetenz, Kompetenzansatz;

Heutzutage hat sich in den entwickelten Ländern die Bewegung von Sprachschülern verstärkt, von einem auf die Beherrschung des Fachs ausgerichteten Bildungsparadigma hin zu einem kompetenzbasierten Bildungssystem überzugehen. Aus diesem Grund werden in der Weltpädagogik die Probleme der kompetenten Persönlichkeitsbildung und des kompetenten Lesens vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund tauchten im Bildungssystem Konzepte wie Kompetenz, Kompetenzansatz und kompetente Person auf. Was verstehen wir unter Kompetenzansatz? Das Wort „Kompetenz“ kommt vom englischen Wort „to competence“, was konkurrieren, konkurrieren bedeutet. Wenn wir auf die wörtliche Übersetzung achten, bedeutet dies die Fähigkeit, konkurrenzfähig zu sein.

Das Wesen des Begriffs wird auch anhand von Begriffen wie „Effizienz“, „Anpassungsfähigkeit“, „Leistung“, „Erfolg“, „Verständlichkeit“, „Wirksamkeit“, „Lesbarkeit“, „Eigenschaft“, „Qualität“ beschrieben. , "Menge". Was sollte eine Person sein, die auf der Grundlage eines Kompetenzansatzes ausgebildet wird? Unter einer kompetenten Person versteht man eine Person, die die Fähigkeit besitzt, Probleme in einem bestimmten Bereich zu lösen, die eine bestimmte Aufgabe stellen und bei deren Lösung Unabhängigkeit zeigen kann. Um das Endergebnis der pädagogischen Arbeit zu erreichen, muss der Lehrer zu Beginn des Bildungsprozesses festlegen, welche Kompetenzen der Schüler erwerben soll. Ziel

der Kompetenzbildung ist nicht nur der Erwerb bestimmter Kenntnisse, sondern auch die Entwicklung persönlicher Entwicklung, Verständnis und kreativer Fähigkeiten. Basierend auf dem Hauptziel, die Muttersprache auf allen Stufen der Bildung zu lehren, zielt die Gesellschaft auf die Erziehung der Muttersprache ab, um in der Person des Schülers denken, die Meinung anderer verstehen und äußern zu können das Produkt des Denkens in mündlicher und schriftlicher Form, das die Aufgabe stellt, unabhängiges und kreatives Denken zu entwickeln. Darauf aufbauend wird im Prozess der Beherrschung der Sprachausbildung der Kompetenzerwerb der Studierenden anhand der Einzigartigkeit und des Inhalts dieses Faches bestimmt.

Schreiben. Schreiben ist eine effektive Form der Sprachaktivität, die den Ausdruck von Gedanken in grafischer Form ermöglicht. In der Methodik des Fremdsprachenunterrichts sind Schrift und schriftliche Rede sowohl Mittel als auch Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Schreiben ist eine technische Komponente der schriftlichen Rede. Die schriftliche Sprache ist zusammen mit der Sprache ein Produkt der Sprachaktivität und wird durch die Markierung einiger Inhalte durch grafische Symbole ausgedrückt. Das Schreiben ist eng mit dem Lesen verbunden und ihr System verfügt über ein grafisches Sprachsystem. Beim Schreiben mit grafischen Symbolen werden Gedanken kodiert, beim Lesen werden grafische Symbole dekodiert. Wenn Sie die Ziele des Schreibens und des Schreibensunterrichts richtig definieren, die Rolle des Schreibens bei der Entwicklung anderer Fähigkeiten berücksichtigen, völlig angemessene Übungsziele verwenden und diese in einem bestimmten Lernstadium durchführen, wird das Sprechen nach und nach reicher und logischer. Schreiben trägt zur Entwicklung von Grammatikkenntnissen bei, wenn man ihm grundlegende Copywriting-Aufgaben oder Aufgaben gibt, die Kreativität erfordern, die alle Voraussetzungen für das Auswendiglernen sind. Für Studierende ohne schriftliche Arbeit ist es sehr schwierig, sich lexikalisches und grammatikalisches Material zu merken.

Aufgaben zum Unterrichten des schriftlichen Sprechens zur Schulung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden: Verwenden Sie Sätze, die den untersuchten Sprachmodellen entsprechen, in einer schriftlichen Stellungnahme; Aufbau von Sprachmodellen gemäß lexikalischen, Rechtschreib- und Grammatikstandards; Sprachmerkmale einer bestimmten Form der schriftlichen Kommunikation, Offenheit für die Aussage, Genauigkeit, Verwendung von Methoden des sprachlichen und semantischen Ausdrucks des Textes, Präsentation der schriftlichen Aussage mit logischer Konsistenz. Schreiben kann nur dann zu

einem wirksamen Lehrmittel werden, wenn die Schüler ein bestimmtes Maß an Rechtschreibkenntnissen und -kompetenzen erreicht haben. In der mittleren Bildungsstufe kommt die komplexeste Form der Sprachkommunikation zum Einsatz, zum Beispiel Denken, das von den Schülern Wissen, einen breiten Wortschatz und Redewendungen erfordert, die ihnen helfen, ihre Gedanken schriftlich auszudrücken. Die zu lösenden Aufgaben im Schriftsprachunterricht sind die Ausbildung der notwendigen grafischen Automatismen, der sprachlichen Denkfähigkeit und der Fähigkeit, Gedanken entsprechend dem Schreibstil der Studierenden zu formulieren, ihre Weltanschauung und ihr Wissen zu erweitern und das Kulturelle zu beherrschen und intellektuelle Vorbereitung auf die Schöpfung.

Bildung echter Vorstellungen über den Inhalt der schriftlichen Redearbeit, den Inhalt des Themas, den Redestil und die grafische Form des geschriebenen Textes. Schriftliche Rede ermöglicht die Speicherung von Sprach- und Sachwissen, dient als verlässliches Denkmittel und fördert das Sprechen, Zuhören und Lesen in einer Fremdsprache. Schriftliches Sprechen gilt als kreative Kommunikationsfähigkeit und wird als die Fähigkeit verstanden, seine Gedanken schriftlich auszudrücken. Dazu muss man über Rechtschreib- und Kalligraphiekenntnisse, die Fähigkeit, eine in innerer Sprache verfasste schriftliche Rede zu verfassen und zu organisieren, sowie über die Fähigkeit verfügen, geeignete lexikalische und grammatikalische Einheiten auszuwählen.

In letzter Zeit wird das Schreiben als Hilfsmittel zur Verbesserung der Effektivität des Fremdsprachenunterrichts angesehen. Im Hinblick auf moderne Kommunikationsmittel wie E-Mail, Internet usw. ist die praktische Bedeutung der schriftlichen Sprachkommunikation nicht zu übersehen. In der modernen Welt kommt der schriftlichen Kommunikation eine extrem hohe Bedeutung zu. Es ist jedoch notwendig, zwischen schriftlicher Aktivität und schriftlicher Rede zu unterscheiden. Die Aktivität der schriftlichen Sprache ist die gezielte und kreative Umsetzung von Gedanken im geschriebenen Wort, und geschriebene Sprache ist die Methode, Gedanken in den Zeichen der geschriebenen Sprache zu formen und zu formen.

Effektives Schreiben wird im Fremdsprachenunterricht immer noch zu wenig gelehrt. Die schriftlichen Fähigkeiten der Schüler bleiben oft weit hinter dem Lernniveau anderer Arten von Sprachaktivitäten zurück. Der Brief zeichnet sich durch einen dreiteiligen Aufbau aus: anregend-motivierend, analytisch-synthetisch und exekutiv. Ziel des Schriftsprachunterrichts ist die Entwicklung der schriftlichen Kommunikationskompetenz der Studierenden, die den Erwerb

schriftlicher Zeichen, den Inhalt und die Form schriftlicher Sprecharbeit umfasst. Die im Schriftsprachunterricht zu lösenden Aufgaben beziehen sich auf die Schaffung von Voraussetzungen für die Beherrschung der Inhalte des Schriftsprachunterrichts. Daher ist der Schreibunterricht untrennbar mit dem Unterrichten anderer Arten von Sprachaktivitäten wie Sprechen und Lesen verbunden. Schriftliche Rede ermöglicht die Speicherung von Sprach- und Sachwissen, dient als verlässliches Denkmittel und fördert das Sprechen, Zuhören und Lesen in einer Fremdsprache. Sinnvoll eingesetztes Schreiben beim Erlernen einer Fremdsprache hilft dem Schüler aufgrund seiner engen Verbindung mit allen Arten von Sprachaktivitäten, den Stoff zu beherrschen, Wissen über die Sprache und durch die Sprache anzusammeln.

Kurz gesagt, die Schüler sollten beim Sprechen in der Lage sein, Informationen zu vermitteln oder zu erklären, zu billigen oder zu verurteilen, zu überzeugen und zu beweisen. Beim Schreiben benötigen Studierende die Fähigkeit, ihre eigenen Gedanken und die anderer schnell zu korrigieren; Schreiben aus Lesen, Material verarbeiten; Verfassen einer Gliederung oder Zusammenfassung einer Rede. Beim Lesen ist die Fähigkeit der Schüler wichtig, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie literarische Werke mittlerer Komplexität schnell zu lesen. Zuhören erfordert die Fähigkeit, Sprache in der Live-Kommunikation in normalem Tempo sowie die Bedeutung von Fernseh-/Radioprogrammen zu verstehen. Durch die Fähigkeit des Schreibens kann man die Breite der Welt des Denkens und der Vorstellungskraft sowie das Niveau des Wortschatzes kennenlernen.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Deutsch intensiv Schreiben B1 Christian Seifert Stuttgart 2018
2. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber. Aspekte B1+. Stuttgart. Klett Verlag
3. Anna Fischer, Ausblick B1, Hueber Verlag
4. Akhmedova Dildora Jo'rakhan kizi Lutfulla Kholiyrov. (2023). LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF OIKONIM AND HYDRONYMS IN THE GERMAN LANGUAGE. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers, 11(6), 172–176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8017468>
5. Axmedova Dildora Jo'raxon Qizi. (2023). SEMANTIC CHARACTERISTICS OF HYDROTOPONYMS, ZOOMORPHIC AND ETHNOPONYMS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 18, 257–259. Retrieved from <https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1533>
6. Mukumov Makhmud Khudayberdievich. (2023). A BRIEF INSIGHT INTO INTERTEXTUALITY. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 414–420. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1099>

7. KHUDAYBERDIEVICH M.M. (2023). The Concepts of Text and Discourse in Linguistics. JOURNAL OF ADVANCED LINGUISTIC STUDIES.
8. AXMEDOVA, A. (2023). NEMIS TILI FONETIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTRIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ROLI . *Journal of Research and Innovation*, 1(4), 42–45. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jorai/article/view/353>
9. Эгамназарова, З. (2023). ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РИЭЛТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11). <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I11Y2023N46>
10. Tovasharovna, K. G. (2023). The Origin of the Phonetical Opposition Theory in Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 624–626. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2210>
11. Jumanazorov, S. . (2023). TA'LIM JARAJONIDA AKT DASTURIY VOSITALARI VA UNING HORIJIIY TILLARINI O'RGANISHDAGI AHAMIYATI. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5 Part 2), 225–228. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16006>